

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE TEACHING MODEL

MODELO DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA MATERNA

Castellanos, Luz

Acurero, Maigre

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue describir el modelo de enseñanza del inglés como segunda lengua materna auspiciado por las políticas públicas para educación primaria. Bajo un tipo de investigación descriptiva; de diseño documental, con una muestra de 12 documentos PDF. Concluyéndose que el modelo de enseñanza del inglés como segunda lengua materna auspiciado por las políticas públicas para educación primaria es de tendencia conductista basado en una enseñanza donde privilegia la escritura y la lectura por encima del habla y escucha, la adquisición de un vocabulario de conceptos con métodos repetitivos para apropiación de palabras y frases de la cotidianidad.

Palabras clave: Modelo de enseñanza del Inglés, Políticas públicas, Educación primaria.

ABSTRACT

The objective of this research was to describe the model for teaching English as a second language sponsored by public policies for elementary education. Under a descriptive type of research; of documentary design, with a sample of 12 PDF documents. It was concluded that the model for teaching English as a second language promoted by public policies for primary education is behavioral in nature, based on teaching that prioritizes writing and reading over speaking and listening, and the acquisition of vocabulary through repetitive methods for learning everyday words and phrases.

Key words: English teaching model, Public policies, Elementary education.

Fecha de recepción: 01-12-2024

Fecha de aprobación: 03-04-2025

Fecha de publicación online: 03-04-2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16945700>

¹ Esta investigación se encuentra vinculada a la universidad UMECIT. Panamá.

² Colombia. Licda. en Ciencias de la Educación Español e Inglés. Esp. en Informática Educativa. Mg. en Gestión de la Tecnología Educativa. Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en Investigación, Evaluación y Formulación de Proyectos Educativos de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología de Panamá. Docente de idioma extranjero Ingles en la Institución Educativa El Rosario de Paipa, Boyacá-Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Correo: luzcastellanos.est@umecit.edu.pa ORCID: <http://orcid.org/0009-0001-7305-9906>

³ Venezuela. Lcda. en Educación, mención Integral. Mg. en Ciencias de la Educación mención Gerencia Educativa. Dra. en Ciencias de la Educación. PhD. en Gerencia de la Educación Superior. Docente Agregado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt Venezuela. Docente Tiempo Completo Ocasional de la Universidad de Pamplona. Directora de Investigación Dirigida de la UMECIT. Panamá. Correo: drmaigreacurero@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6088-3032>.

INTRODUCCIÓN

La política pública educativa en enseñanza del idioma inglés ha sido notoria por diversas razones lingüísticas asociadas a la práctica docente, beneficios económicos y/o salarios y las competencias del buen dominio del idioma; sin que se haya palpado una especie de buena fe para la estimulación de un contexto pluricultural en armonía con las exigencias de aprendizaje de los estudiantes. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece en una clase de estándar los conocimientos y habilidades mínimas que un docente debería saber, demostrar e implementar en el aula para ser considerado competente como enseñante del inglés (Fábrega, Carrera, Díaz, Lambi y Singer, 2021).

Parte de esta problemática, se observa en América Latina, donde los sistemas educativos están formando estudiantes con poca comprensión del idioma inglés; por lo que, plantean la necesidad de mejoras en las políticas y los programas de aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua materna para encontrar otras oportunidades de aprendizaje referidas a crear un espacio para compartir y aprender desde el intercambio de estudiantes entre los países (Cronquist y Fiszbein, 2017), ya que en este continente solo Argentina está ubicada en un dominio moderado, pero México, Brasil, Uruguay y Colombia, entre otros, se encuentran en bajos niveles (EducationFirst, 2021).

Las políticas públicas en enseñanza del inglés proyectan un vacío en cuanto a la formación permanente del docente se refiere a falta de una capacitación que los habilite emocional y cognitivamente a enfrentar el desafío de la práctica de enseñanza; razón por la cual, los docentes del área desconocen los fundamentos epistemológicos y axiológicos que persiguen los modelos de enseñanza del inglés (Vargas, 2023) cómo adaptarlos a la cultura académica local asegurar el cumplimiento de los requisitos del nivel de dominio del inglés conforme a lo que plantea la norma y cotidianidad de la enseñanza del idioma (Cronquist y Fiszbein, 2017).

A este respecto Delgado (2023), señala que se vienen materializando lineamientos educativos como parte de las políticas públicas desvinculados de las desigualdades e inequidades, las características y el contexto real de aprendizaje; a razón que las instituciones educativas administran una diversidad de modelos de enseñanza sin coherencia y/o correspondencia entre las estrategias, recursos y contenidos del área, desinteresándose por satisfacer las exigencias que plantean los prerrequisitos cognitivos para desarrollar habilidades orales y escritas en el aula.

Con base en lo planteado, puede comprender que existen otras situaciones que declaran la existencia de una problemática relacionada con la descontextualización que la práctica reviste a la ejecución de las políticas públicas y su orientación precisa

sobre los modelos de enseñanza del inglés como segunda lengua materna en la educación primaria. Esto en el marco de la indagación empírica pareciera; por una parte, deberse a que los profesores de educación primaria no tienen un perfil de especialización en inglés, viéndose en la obligación de replicar las mismas estrategias, técnicas y metodologías que utilizan para la enseñanza de otras disciplinas.

Idénticamente, está ocurriendo con el manejo del discurso para garantizar altos dominios de la lengua, en tanto la directriz para las representaciones que los docentes hacen carecen de contenido para conectar a los estudiantes con la investigación y la solución de tareas asociadas al área.

Por todo lo anteriormente descrito, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el modelo de enseñanza del inglés como segunda lengua materna auspiciado desde las por las políticas públicas para educación primaria? Con el propósito describir el modelo de enseñanza del inglés como segunda lengua materna auspiciado por las políticas públicas para educación primaria.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

MODELO DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Una política pública es un programa de acción gubernamental del cual se extrae la acción del Estado en la elaboración de metas, definición de prioridades, levantamiento presupuestario y medios de ejecución para el logro de las competencias instruccionales que se exterioriza a través de arreglos institucionales (Barrios, 2024). Los modelos de enseñanza, también denominados modelos pedagógicos, constituyen los referentes epistemológicos que guían el accionar del proceso de enseñanza (Espinoza, 2023).

Son formas de representar el pensamiento de manera dinámica para racionalizar acerca de los procesos, comportamientos y tomar decisiones informadas donde tienen lugar los avances teóricos de forma que sean adoptados y contribuyan a la evolución del pensamiento y cambios de acuerdo con las necesidades de enseñanza de los docentes de lengua (Osorio et al., 2022).

De acuerdo con Fandiño (2017) una vez que el docente de lengua extranjera actúa como protagonista de la enseñanza necesita proyectar solidez en su formación científica, además, una adecuada preparación pedagógico-didáctica a favor de tener estudiantes que aprendan eficientemente; esto significa que frente a un modelo de enseñanza del inglés como segunda lengua materna el docente estará actitudinal y cognitivamente preparado para comportarse como un profesional

crítico, adaptado a la realidad del aula, las circunstancias y características de los estudiantes; es decir, mostrar la capacidad que posee para tomar iniciativas que propicien alternativas y oportunidades pedagógicas.

Al respecto, Van Lier (1995) plantea que, el docente debe saber articular de manera pertinente y creativa los distintos tipos de saberes disciplinares previstos en el modelo pedagógico, de modo que pueda conducir y evaluar el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. En tal sentido, sostiene que los modelos de enseñanza de lenguas extranjeras proporcionan al docente indicios sobre su desempeño y las estrategias formativas dejando entrever las intencionalidades impulsadas en la política educativa en especial las labores y las obligaciones pedagógicas que deben cumplir (Fandiño, 2022).

Los modelos de enseñanza de lengua extranjera de acuerdo con González (2023) son modelos de formación encaminados en cuatro dimensiones básicas: la primera asociada al dominio de la lengua extranjera, la segunda al conocimiento sobre la enseñanza de la lengua extranjera, la tercera a la experiencia con investigaciones en el aula y la cuarta referida al contacto que el docente hace con la realidad local.

Para Cabrera (2014), los modelos de enseñanza son construcciones pedagógicas que contienen descripciones metodológicas (método) y un enfoque didáctico que hace referencia a los procedimientos de enseñanza – aprendizaje, recurren a un método indispensable que se adapta a las necesidades de aprendizaje de segunda lengua.

Una definición apriorística sobre el modelo de enseñanza del inglés como segunda lengua en las políticas públicas es la expresión de un conjunto de componentes y/o elementos que se estructuran armónica y organizadamente para expresar la forma en la cual se concibe el proceso de enseñanza del inglés como segunda lengua materna; es la expresión de unos lineamientos curriculares, pedagógicos, epistemológicos, axiológicos, gnoseológicos que persiguen una formación apropiada a los fines esenciales del Estado. Es decir, una concepción de teoría-práctica educativa para el logro de unas competencias, saberes, actitudes, habilidades y destrezas en la que se expresen y comprendan mensajes del idioma; partiendo del hecho que el lenguaje y en consecuencia la adquisición del inglés como segunda lengua materna se refiere también a la formación de un lector y escritor de su uso en el contexto histórico, social, cultural e intelectual determinado.

Conforme a las posturas teóricas de Catalá (2023) la didáctica, la enseñanza de lenguas extranjeras, se sitúa en el siglo XX, cuando se cambia de una enseñanza descriptiva (centrada en la gramática) a una enseñanza – aprendizaje más activa del discurso de la lengua. Esta evolución en el modelo de enseñanza de una segunda lengua implica nuevas formas de concebir la enseñanza – aprendizaje del

inglés, provocando un cambio de perspectiva y una asociación entre el modelo, enfoque y método.

En tal sentido, Catalá (2023) y Cabrera (2014) coinciden en destacar que existen un conjunto de modelos acordes a una nueva perspectiva de enfoque de uso del método en los que incluyen el modelo con enfoque tradicional, el modelo con enfoque natural, el modelo con enfoque estructural, el modelo con enfoque comunicativo y el modelo con enfoque humanista (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Modelos de Enseñanza de Segundas Lenguas con Perspectiva de Enfoque y Método

MODELO DE ENSEÑANZA/ AUTORES Catalá (2023) Cabrera (2014)	ENFOQUE	MÉTODO
Tradicional	Conductista	PrussianMethod: centrado en el aprendizaje de reglas de gramática, traducción de palabras u oraciones. Utiliza lista de vocabularios de palabras aisladas, niega atención a la pronunciación, pero se basa en largas explicaciones para la enseñanza de la gramática. La clase se privilegia por la lectura y escritura, por encima del hablar y escuchar. El docente es un instructor pasivo y trasmisor de conceptos.
Natural	Interpretativo	Directo: este método supera la traducción gramatical por demostraciones y acciones de lo que se quiere enseñar. Se centra en la instrucción de una clase exclusiva del idioma extranjero con enseñanza de vocabulario y frases cotidianas. Utiliza la pregunta y respuesta para desarrollar habilidades comunicativas orales, atendiendo a la pronunciación y la gramática. El docente es un instructor que fundamenta su enseñanza en principios y procedimientos del idioma extranjero. Berlitz: se fundamenta exclusivamente en el aprendizaje de la lengua materna previo al aprendizaje de la gramática en períodos y tiempos específicos por lo que se conoce como el método de inmersión total. El docente es un instructor de la clase hablada en el idioma extranjero.
Estructural	Reforzamiento conductual	Audio lingüístico: usa método directo sin utilizar lengua materna al momento de ofrecer explicaciones sobre la gramática de las nuevas palabras sin centrarse en la enseñanza del vocabulario. Las instrucciones son dadas en lengua extranjera dentro de un contexto con la evitación de errores y usando refuerzo positivo. Se basa en la mímica, la memorización, los ejercicios y la pronunciación correcta. El docente es un instructor, director controlador del proceso de enseñanza. Situacional: este método se apoya en procedimientos orales y en contextos situacionales diversos para conducir al conocimiento de la estructura del idioma y a las expresiones orales. Audiovisual: con este método la lengua oral se representa a través de imágenes: el diálogo, la explicación y la comprensión de la estructura presentada.
Comunicativo	Relaciones interpersonales	Comunicativo: se vale de la interacción para el desarrollo de la lengua extranjera utilizando textos reales en diversas situaciones de aprendizaje. Otorga importancia a las experiencias personales y a las actividades en el contexto social. El docente es un interventor y mediador de aprendizajes. Nocio-funcional: se basa en la estructura del plan de estudio en torno a las situaciones vividas en las que el estudiante se comunica en términos de conducta observable. El docente es instructor y mediador de objetivos específicos de comunicación.
Humanístico	Humano	Respuesta física total: se basa en la combinación de habilidades verbales y motrices y en las relaciones de comunicación entre padres e hijos por medio de un proceso descifrado de códigos. El docente es un mediador y constructor de escenarios. Del silencio: hace un importante uso del silencio como técnica de enseñanza poniendo hincapié en la autonomía del estudiante. Aspira el desenvolvimiento lector, de comprensión y escritura del estudiante. Su principal técnica es el uso de gestos y el silencio del docente. Sujestopedia: aprovecha el potencial mental de los estudiantes para acelerar el proceso de aprendizaje, entendimiento y uso del idioma. El estudiante es un evaluador del material aprendido.

Fuente: elaboración propia a partir de Cabrera (2014) y Catalá (2023).

En el cuadro 1, se puede apreciar que los modelos de enseñanza del inglés como segunda lengua están prescritos teóricamente desde un marco político que sugiere una enseñanza del idioma para obtener un resultado pedagógico en educación primaria bajo cinco enfoques y once métodos específicos; a través, de los cuales se privilegia el modelo de enseñanza basado en la mediación y la instrucción.

MATERIALES Y MÉTODO

Para llevar a cabo este estudio en el cuadro 2 se menciona la ruta metodológica, para describir el modelo de enseñanza del inglés como segunda lengua materna auspiciado por las políticas públicas para educación primaria:

Cuadro 2. Ruta metodológica

TIPO DE INVESTIGACIÓN	Descriptiva, con diseño documental, mediante citación de fuentes documentales que se transforman en las unidades de análisis sujetas a descripción (Arias, 2019).
MUESTRA DOCUMENTAL	12 documentos PDF usando operadores booleanos con privilegio de las plataformas digitales de datos de Scielo, Latindex y Redalyc a para muestras documentales aplicando la estrategia de recopilación bibliográfica para su posterior análisis de contenido (González-López, 2023).
CRITERIOS DE INCLUSIÓN	Mediante la exclusiva búsqueda de los descriptores Modelos de enseñanza del inglés y Políticas públicas años 2014-2023.
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	Ficha de contenido bibliográfico, por ser un instrumento que facilita el registro de datos cualitativos, la cuantificación de textos y el grado de actualización (González-López, 2023).
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS	Análisis-síntesis de los datos cualitativo realizó de forma manual sin intervención de tecnología alguna, procediendo a la rescritura de las palabras que se convirtieron en marcadores durante el discurso cualitativo (Piñero y Perozo, 2020).

Fuente: Elaboración propia (2024).

RESULTADOS

Desde la revisión teórica se pudo detectar que en los modelos de enseñanza del inglés como segunda lengua materna privilegian una política pública para la educación primaria con enfoque conductual, ya que seis (06) documentos del total de la muestra PDF consultados; están alineados a una política con método instruccional en competencias para la demostración y explicación a través de transmisión, el refuerzo y la memorización en el proceso de la adquisición y la expresión oral a través de la lectura y escritura con un importante empoderamiento lingüístico de la lengua materna y de dominio del inglés en términos de conductas observables.

Por otro lado, tres (03) documentos están alineados a una política de enseñanza basada en la experiencia con procedimientos a través de la intervención; dos (02) documentos alineados a una política de enseñanza soportada en la combinación de habilidades lingüísticas y motrices, y solo un (01) documento al aprendizaje autónomo bajo la evaluación de competencias por contenidos aprendidos.

DISCUSIÓN

La dispersión de los datos teóricos evidenciada en la totalidad de la muestra analizada resalta que no existe un único modelo de enseñanza del inglés como segunda lengua materna auspiciado por las políticas públicas para educación primaria. En cuanto al enfoque otorgado a los modelos de enseñanza del inglés en los hallazgos sobresale una mayoría significativa de acuerdos para describir que el modelo de enseñanza tradicional conductista por conductas observadas privilegia en las políticas públicas auspiciadas para la enseñanza del inglés como segunda lengua materna en educación primaria.

CONCLUSIÓN

El modelo de enseñanza del inglés como segunda lengua materna auspiciado por las políticas públicas para educación primaria es de tendencia conductista basado en una enseñanza donde privilegia la escritura y la lectura por encima del habla y escucha, la adquisición de un vocabulario de conceptos con métodos repetitivos para la apropiación de palabras y frases de la cotidianidad.

Además, se concluye que en este proceso de enseñanza el docente es instructor de conductas observables las cuales son evaluadas en términos de competencias por adquisición de conceptos mediante preguntas y respuestas; el docente no solo debe conocer el modelo prescrito sino además el enfoque y método seleccionado, lo que implica su intervención en clases, de allí la actitud que debe ante la escogencia del modelo que considere más apropiado para llegar al objetivo deseable.

FINCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

- Arias Odon, F. G. (2019). *Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos*. *E-Ciencias de la Información*, 9(1), 20-43. <https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224>
- Barrios Aular, D. J. (2023). *Políticas públicas: Lo conceptual y de Contexto*. *Prohominum*, 5(4), 45–53. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0205>
- Cabrera-Mariscal, M. (2014). *Revisión de los diferentes enfoques y métodos existentes a lo largo de la historia para la enseñanza de lenguas extranjeras* (Trabajo de fin de grado, Universidad de Jaén). <https://hdl.handle.net/10953.1/890>
- Catalá, H.A. (2023). Recorrido historiográfico por los métodos de enseñanza de Segundas lenguas. Universidad de Barcelona. Normas 13,179-205. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.7203/Normas.vi3i1.27787>
- Cronquist, K., & Fiszbein, A. (2017). *El aprendizaje del inglés en América Latina*. The Dialogue. <https://hdl.handle.net/20.500.12799/5911>
- Delgado Rangel, J. A. (2023). *La enseñanza del idioma inglés desde la perspectiva del docente de educación básica primaria en Colombia* (Tesis doctoral, UPEL, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio). Publicación digital. Disponible en <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/705>
- Espinoza Hidrobo, M. I. (2023). *Modelos pedagógicos destinados a la enseñanza de inglés: Su aplicación a estudiantes universitarios para la obtención del nivel intermedio alto* (Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata). Universidad Nacional de La Plata. <https://doi.org/10.35537/10915/154287>
- Fábrega, R., Carrera, L., Díaz, B., Llambí, C., & Singer, D. (2021, 16 de diciembre). *Políticas públicas de enseñanza de lenguas extranjeras*. Caracas: CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1851>
- Fandiño, P, Y. (2022). Formación y desarrollo docente en lenguas extranjeras: revisión documental. Revista Iberoamericana de modelos. *Perspectivas y Políticas de Educación*. Vol. VIII, N.22. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299151245007>
- González, J. (2023). Aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Un constructo orientador. *Educación en Contexto*, Vol. X, N.19. Universidad pedagógica Experimental Libertador. Venezuela. Disponible en: <https://educacionencontexto.net/journal/index.php/una/article/view/234/457>
- González-López, M. (2023). El método documental en estudios teóricos educativos. *Revista Científica de Ciencia y Tecnología CIEB*. 2 (1), 5-7. Disponible en: https://www.academia.edu/114319066/El_m%C3%A9todo_documental_en_estudios_te%C3%B3ricos_educativos
- Osorio, M., Cely, B., Ortiz, M., Benito, J., Herrera, C., Bernalk, A., Y Zuluaga N. (2022). Tendencias en las Formación de Docentes de lenguas extranjeras y necesidades de los contextos educativos de Educación Básica y media en Colombia. Corporation Universitaria Uniminuto,

Vigilancia MinEducación. Disponible en: <https://www.semanticscholar.org/paper/Tendencias-en-la-formaci%C3%B3n-de-docentes-de-lenguas-y-Sarmiento-Betancourt/99bde8bfaaeaf0d662974b59e5b1a2f375d3860>

Piñero, L., y Perozo, P, L. (2020). Construcción teórica: sinónimo, definición operacional y sistematización de variables educativas. *Orbis Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas* 16 (47), 16-30. Disponible en: <http://www.revistaorbis.org/pdf/51art2.pdf>

Van Lier, L. (1995), "Lingüística educativa: una introducción para enseñanza de lenguas". *Signos. Teoría y práctica de la educación*, núm. 14, pp. 20-29, http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_3/nr_42/a_637/637.html

Vargas A., (2023). *Fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora que resultan de la implementación del enfoque pedagógico de los programas de inglés en I y II ciclo de la educación general básica*. Viceministerio de Planificación Institucional, Costa Rica. ISBN 978-9977-60-5000-5. Recuperado de <https://www.mep.go.cr/sites/default/files/224-02/informe%20final%20%20Ingl%C3%A9s%20I%20y%20II%20Ciclos%20Nov%202023%20AVO.pdf>